

PENGARUH CITA RASA, SUASANA, DAN LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA ZAF CAFE AND GARDEN

Mahima Bertha Claudary¹, Baju Pramutoko²

¹²³ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kadiri

ARTICLE INFO

Article history:

Received Agustus, 2025

Revised Agustus, 2025

Accepted Agustus, 2025

Available online Agustus, 2025

mahimaberthacc@gmail.com,

byugold@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Perekonomian Indonesia yang tidak menentu saat ini membawa banyak perubahan terutama adanya kenaikan harga yang tinggi dan berbagai macam produk dari luar yang ikut meramaikan persaingan produk pasar. Pasca pandemi dunia kuliner di Indonesia banyak sekali mengalami perubahan. Berdasarkan perilaku masyarakat yang cenderung memiliki mobilitas tinggi membuat diperlukannya tempat bersantai yang mampu menghilangkan kejenuhan dari berbagai aktivitas salah satunya adalah cafe.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh cita rasa, suasana dan lokasi terhadap keputusan pembelian pada Zaf Cafe And Garden. Teknik analisis yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji korelasi, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F. Populasi dalam penelitian ini adalah 18.250 konsumen dan sampel yang digunakan 100 responden karena menggunakan *accidental*

sampling.

Hasil penelitian pada Zaf Cafe And Garden menunjukkan bahwa variabel Cita Rasa (X1), Suasana (X2), dan Lokasi (X3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Keputusan Pembelian (Y). Hal ini dapat dibuktikan dari nilai Sig sebesar $0,000 < 0,05$.

Kata Kunci: Cita Rasa; Suasana; Lokasi; Keputusan Pembelian

ABSTRACT

Indonesia's current economic uncertainty has brought many changes, particularly steep price increases and a wide variety of foreign products that have intensified market competition. Post-pandemic, the culinary world in Indonesia has undergone significant changes. Given the tendency for people to be highly mobile, there is a need for relaxing places to relieve the boredom of various activities, one of which is cafes.

*This study aims to determine the influence of taste, atmosphere, and location on purchasing decisions at Zaf Cafe and Garden. The analysis techniques used are validity testing, reliability testing, correlation testing, multiple linear regression analysis, t-test, and F-test. The population in this study was 18,250 consumers, and the sample used was 18,250 consumers 100 respondents because of using *accidental* sampling.*

The results of the study at Zaf Cafe and Garden show that the variables Taste (X1), Atmosphere (X2), and Location (X3) jointly influence the Purchasing Decision variable (Y). This can be proven by the Sig value of $0.000 < 0.05$.

Keywords: Taste; Atmosphere; Location; Purchase Decision

1. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia yang tidak menentu saat ini membawa banyak perubahan terutama adanya kenaikan harga yang tinggi dan berbagai macam produk dari luar yang ikut meramaikan persaingan produk pasar. Begitu pula dampak pandemi covid-19 dirasa sangat menekan perekonomian, Kajian yang dibuat oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan implikasi negatif bagi perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan selain itu dampak dari virus covid-19 dilakukannya kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah seperti kebijakan *social distancing* yang kemudian diubah menjadi *physical distancing* dan bekerja dari rumah yang berdampak memberikan perubahan kebiasaan baru pengurangan aktivitas diluar rumah. Kini kondisi tersebut setelah melalui 2 tahun pasca pandemi covid-19 sudah berangsur - angsur membaik, sedikit demi sedikit para pelaku usaha mulai bangkit dalam memasuki era baru yaitu *era new normal*, kerinduan - kerinduan akan adanya aktifitas diluar rumah dan kejenuhan selama masa pandemi membukapeluang dan kesempatan baru untuk para pelaku usaha di bidang kuliner.

Pasca pandemi dunia kuliner di Indonesia banyak sekali mengalami perubahan. Di Indonesia sendiri dunia kuliner masih sangat populer dan menjamur, banyak sekali pebisnis berwirausaha di bidang kuliner. Sehingga perlu diketahui bahwa kewirausahaan adalah salah satu kemampuan yang difungsikan guna menciptakan sesuatu hal yang baru dan memiliki perbedaan dengan sesuatu lainnya.

Berdasarkan perilaku masyarakat yang cenderung memiliki mobilitas tinggi membuat diperlukannya tempat bersantai yang mampu menghilangkan kejenuhan dari berbagai aktivitas salah satunya adalah cafe. Cafe telah menjadi fenomena baru yang menjawab kebutuhan masyarakat modern, pola konsumtif dan mengikuti trend menjadipendukungutamamunculnya istilah cafe kekinian.

Trend cafe kekinian tersebut terbukti dengan munculnya berbagai cafe kekinian dengan desain dan ciri khasnya masing - masing. Berkurangnya ruang yang nyaman dan fleksibel membuat cafe menjadi salah satu alternatif untuk berinteraksi dan bersosialisasi. Adanya fenomena ini memunculkan ide bagi para pebisnis untuk mendirikan sebuah usaha yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Seperti halnya cafe di Kediri yang bernama Zaf Cafe and Garden.

Pada Zaf Cafe and Garden di dirikan oleh Asfi Aul Khusaini pada tahun 2020. Selain menu yang ditawarkan dengan berbagai macam, harga terjangkau bagi pelanggan dan lokasi yang berbeda dengan cafe lainnya sehingga mampu bersaing dengan cafe - cafe lainnya pada saat ini. Banyak faktor yang menjadi pertimbangan konsumen sebelum mengambil sebuah keputusan pembelian.

Pemilihan dari dua atau lebih terhadap alternatif pilihan keputusan pembelian dapat disebut juga sebagai kepuasan pembelian, yang dapat diartikan bahwa apabila seseorang pembelian dapat disebut juga sebagai keputusan pembelian, yang dapat diartikan bahwa apabila seseorang yang akan mengambil keputusan, haruslah tersedia beberapa alternatif pilihan. Tingkat persaingan yang semakin meningkat membuat konsumen semakin selektif dengan banyaknya pilihan alternatif sehingga dapat menyesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan yang diharapkan. Banyak faktor yang menjadi pertimbangan konsumen sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk. Sehingga pebisnis harus jeli dalam melihat faktor-faktor apa saja yang harus

diperhatikan untuk menarik konsumen dan untuk mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian.

Salah satu faktor pengambilan keputusan pembelian adapada cita rasa, cita rasa makanan sangatlah penting didalam benak konsumen. Cita rasa dapat disebut juga sebagai cara pemilihan makanan yang dibedakan atas rasa makanan tersebut. Salah satu atribut makanan yang mencakup penampakan, bau, rasa, tekstur, dan suhu adalah cita rasa. Pada Zaf Café and Garden terdapat 8 jenis kategori pada menu makanan yang di tawarkan diantaranya : *snack, coffe base, tea base, herbal, yakult base, tropical, milk base* dan *indonesian food*. Zaf Cafe and Garden tidak memiliki inovasi cita rasa pada jenis menu yang ditawarkan sehingga cafe tidak memiliki keunggulan kompetitif atau ciri khas pada menu yang ada, selain itu kurangnya konsistensi pada pengolahan beberapa jenis makanan yang ada seperti halnya pengolahan nasi goreng yang dimasak bersamaan untuk 3 porsi sekaligus tanpa perencanaan takaran bumbu yang digunakan membuat cita rasa menjadi tidak konsisten. Jenis rasa minuman dan warna yang tidak sesuai juga dapat membuat konsumen ragu untuk membeli dengan contoh minuman lecy yang biasanya identik dengan warna putih pada menu berwarna hijau yang di mana warna hijau lebih identik dengan rasa melon sehingga konsumen salah mempresepsikan rasa. Zaf Cafe and Garden harus memberikan varian cita rasa produk untuk setiap makanan yang disediakan di cafe tersebut, dengan menyajikan rasa yang enak pastinya konsumen akan memutuskan untuk membeli kembali makanan dan minuman tersebut.

Selain itu suasana cafe juga menjadi salah satu faktor pengambilan keputusan pembelian lainnya. Zaf Cafe and Garden yang mengusung tema kebun menyajikan pemandangan yang hijau diatas ketinggian pegunungan membuat konsumen merasakan kesejukan alami dan kesegaran suasana rindang penuh tumbuhan di atas wilayah pergunungan. Padajaman yang sangat modern saat ini parakonsumen dan pengunjung cafetidak lagi hanya datang dan menikmati menu yang ada tetapi juga mengabadikan momen dan menggunggahnya di sosial media. Untuk itu secara tidak langsung saat mengunjungi cafe konsumen juga akan melakukan penilaian terhadap suasana cafe yang mereka kunjungi sehingga suasana cafe secara tidak langsung akan mempengaruhi perasaan konsumen yang berkunjung.

Setelah pandemi Covid - 19 yang terjadi di seluruh dunia selama 3 tahun lalu juga berimbas pada bisnis cafe dan peraturan - peraturan yang ada sampai saat ini seperti harus tetap menerapkan *layout* tempat duduk pelanggan yang tidak bergerombol atau menjagajarak yang biasa disebut *physical distancing* membuat suasana cafe yang biasanya dapat diisi dengan kapasitas maksimal 80 orang kini hanya dapat diisi dengan kapasitas maksimal 50 orang, penggunaan masker yang wajib digunakan di dalam ruanganjuga merubah suasana yang ada pada saat ini.

Sebagian orang akan menghabiskan waktu mereka disebuah cafe. Dengan menciptakan suasana cafe yang nyaman, menarik dan berbeda dari cafe-cafe lainnya sehingga dapat mempengaruhi proses keputusan konsumen untuk berkunjung. Hal tersebut yang menyebabkan Zaf Cafe and Garden tidak hanya menyediakan makanan ataupun minuman, tetapi juga menampilkan sesuatu yang lebih yang dapat dinikmati setiap pengunjung cafe, misalnya penataan ruangan cafe, hiasan ruangan cafe dan penataan lampu. Pada Zaf Cafe and Garden juga menampilkan beberapa hiburan seperti penampilan musik dan acara nonton bareng pertandingan sepak bola hanya untuk

menarik konsumen untuk berkunjung pada cafe tersebut, Pada Zaf Cafe and Garden juga memiliki beberapa fasilitas seperti Wifi, Bilyard, Musholla dan Kamar Mandi dengan air yang bersih.

Gabungan dari ciri cafe yang mencakup arsitektur, tata letak, tanda-tanda dan *display*, warna, pencahayaan, suhu, suara, serta bau ialah merupakan suasana, hal tersebut yang bersama-sama dapat membuat gambaran dalam pikiran konsumen. Pada Zaf Cafe and Garden ada beberapa area diluar ruangan kurang begitu nyaman jika pelanggan berkunjung di siang hari saat matahari terik maupun hujan dikarenakan tidak ada penutup atap yang memadai sehingga akan terasa panas jika sianghari dan kehujanan jika hujan turun.

Selain suasana, pemilihan lokasi dalam suatu usaha juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Lokasi yang strategis dan mudah ditemukan merupakan hal yang paling utama dalam membuka usaha. Letak letak caffe yang ada pada daerah strategis dengan tujuan memaksimalkan laba dapat disebut juga sebagai lokasi. Pemilihan lokasi usaha yang tepat akan menentukan keberhasilan usaha tersebut dimasa yang akan datang. Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan suatu lokasi usaha bisnis yang akan dilakukan yaitu, akses, visibilitas, tempat paker yang luas dan ekspansi.

Namun Zaf Cafe and Garden belum sepenuhnya mengetahui dan mengerti untuk mencapai target pasarnya, salah satunya yaitu kurangnya lokasi yang strategis untuk dijangkau karena lokasi cafe berada di pegunungan sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama danjauh dari kota. Berdasarkan observasi pendahuluan memperoleh informasi daripemilik caffemengeluhkan tempat parkir yang disediakan oleh pihak Zaf Cafe and Garden masih sangat sempit atau kurang memadai. Sehingga ketika konsumen parkir merasa bingung utuk meletakkan kendarannya dan tukang parkir tersebut juga tidak sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kendaraan yang terparkir. Melihat hal ini Zaf Cafe and Garden perlu sekali memperhatikan masalah kenyamanan parkir tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Cita Rasa

Menurut Drummond & Brefere (dalam Resky, 2022) ‘cita rasa merupakan suatu cara pemilihan makanan yang harus dibedakan dari rasa (*taste*) makanan tersebut. Cita rasa merupakan atribut makanan yang meliputi penampakan, bau, rasa, tekstur, dan suhu. Cita rasa merupakan suatu hal yang sangat penting untuk membedakan suatu makanan dengan makanan yang lainnya’. Menurut Drummond & Brefere (dalam Resky, 2022) ‘cita rasa merupakan hasil kerja pengecap rasa (*taste buds*) yang terletak di lidah, pipi, kerongkongan, atap mulut, yang merupakan bagian dari Cita Rasa’.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa pengertian dari cita rasa adalah suatu penilaian konsumen terhadap produk makanan ataupun minuman, yang merupakan hasil dari kerja sama indera manusia lebih tepatnya indera perasa dan dapat dibedakan dari bentuk/penampakan, bau, rasa, tekstur, dan suhu.

Berdasarkan pendapat Drummond & Brefere (dalam Resky, 2022) ada lima indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel cita rasa ini, yaitu:

- 1) Penampakan
Penampakan makanan dapat juga digunakan untuk menimbulkan dalam menu makanan dan makanan yang serasi akan memberikan daya tarik tersendiri bagi setiap makanan yang disajikan.
- 2) Bau-bau
Makanan adalah bau yang disebarkan oleh makanan yang mempunyai daya tarik yang sangat kuat dan mampu merangsang indera penciuman sehingga mampu membangkitkan selera.
- 3) Rasa
Secara normal, keberadaan rasa suatu makanan selain dikenali oleh melalui sel-sel pencicip yang dipengaruhi oleh sensasi bau, tekstur, warna dan suhu dari makanan tersebut.
- 4) Tekstur
Tekstur makanan adalah kekerasan, kepadatan atau kekentalan, kenyal, dan eras merupakan karakteristik dari konsistensi
- 5) Suhu
Suhu makanan pada saat disajikan memegang peranan penting dalam penentuan cita rasa makanan, namun makanan yang terlalu panas atau terlalu mengurangi sensitivitas sarang pengecap terhadap rasa makanan.

Suasana

Menurut Gunawan (dalam Hayani, 2021) 'suasana toko adalah suatu karakteristik fisik yang sangat penting bagi setiap bisnis ritel hal ini berperan sebagai penciptaan suasana yang nyaman sesuai dengan keinginan konsumen dan membuat konsumen ingin berlama-lama berada di dalam toko dan secara tidak langsung merangsang konsumen untuk melakukan pembelian'.

Suasana toko menurut Buchari Alma (dalam Laia, 2021) *store atmosfer* adalah suasana toko yang meliputi *interior*, *exterior*, tata letak, dan tampilan *interior* yang dapat menimbulkan daya tarik bagi konsumen dan membangkitkan minat beli untuk membeli.

Menurut Purnama (dalam Maya & Rahmadana, 2016) 'suasana toko adalah suatu karakteristik fisik yang sangat penting bagi setiap bisnis ritel hal ini berperan sebagai penciptaan suasana yang nyaman sesuai dengan keinginan konsumen dan membuat konsumen ingin berlama-lama berada di dalam toko dan secara tidak langsung merangsang konsumen untuk melakukan pembelian'.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Suasana adalah suatu karakteristik fisik yang penting bagi setiap bisnis, hal ini berperan sebagai penciptaan suasana yang nyaman untuk konsumen dan membuat konsumen ingin berlama-lama berada di tempat usaha dan secara tidak langsung merangsang konsumen untuk melakukan pembelian.

Menurut Barry dan Evans (dalam Laia, 2021) suasana toko memiliki 4 indikator, yaitu:

- 1) *Exterior* (bagian depan toko)
Store exterior adalah bagian depan toko yang mencerminkan kemantapan dan kekokohan *spirit* perusahaan dan sifat kegiatan yang ada di dalamnya, serta dapat menciptakan kepercayaan dan *goodwill* bagi konsumen *store exterior* berfungsi sebagai identifikasi atau tanda pengenalan, sehingga sering menyatakan lambang.

2) Interior

Interior dari suatu toko harus dirancang untuk memaksimalkan *visual merchandising*. Seperti diketahui, iklan dapat menarik pembeli untuk datang ke toko, tapi yang paling utama yang dapat membuat penjualan setelah pembelian berada di toko adalah *display*.

3) Store layout (tata letak)

Layout atau tata letak toko, merupakan rencana untuk menentukan lokasi tertentu dan pengaturan dari jalan/gang di dalam toko yang cukup lebar yang memudahkan para konsumen untuk berlalu lalang di dalamnya.

4) Interior display

Sangat menentukan bagi suasana toko, karena memberikan informasi kepada konsumen. Tujuan utama *interior display* adalah untuk meningkatkan penjualan dan juga laba bagi toko.

Lokasi

Menentukan lokasi tempat untuk setiap bisnis merupakan salah satu dari tugas yang sangat penting bagi pemasar. Memilih lokasi berdagang merupakan keputusan penting untuk bisnis yang harus merayu/membujuk para pelanggan untuk datang ke tempat bisnis dalam pemenuhan kebutuhannya.

Menurut Munadi, C. & Ibrahim (2017) "lokasi adalah tempat di mana perusahaan harus bermarkas melakukan operasi menyatakan bahwa memilih lokasi yang baik merupakan keputusan yang penting".

Lokasi juga menentukan kesuksesan suatu jasa karena erat kaitannya dengan pasar potensial. Salah memilih lokasi perusahaan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan (Tjiptono, 2019).

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa lokasi merupakan sebuah komponen yang terpenting dalam menentukan tempat usaha oleh karena itu, penyedia jasa harus benar-benar mempertimbangkan, menyeleksi dan memilih lokasi yang responsive terhadap kemungkinan perubahan ekonomi, geografis, budaya, persaingan dan peraturan di masa mendatang.

Sedangkan pertimbangan dalam pemilihan lokasi salah satu hal yang penting dalam suatu kegiatan bisnis, sebab pemilihan lingkungan lokasi yang baik dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi konsumen untuk berkunjung dan melakukan pembelian, hal ini dijelaskan oleh Hurriyati (dalam Ramadhania & Wulan, 2022) yang mengemukakan 'pemilihan tempat atau lokasi memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap beberapa faktor diantaranya:

- 1) Akses, misalnya lokasi yang mudah dijangkau sarana transportasi.
- 2) Visibilitas, misalnya lokasi yang dapat dilihat dengan jelas dari jalan.
- 3) Lalu lintas (*traffic*), dimana ada dua hal yang perlu di pertimbangkan, yaitu:
- 4) Tempat parkir yang luas dan aman.

Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian merupakan pemikiran dimana individu mengevaluasi berbagai pilihan dan memutuskan pilihan pada suatu produk dari sekian banyak pilihan.

Menurut Kotler & Armstrong (dalam Pramutoko, 2014) mendefinisikan bahwa 'keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar membeli'.

Menurut Tjiptono (dalam Pramutoko, 2014) 'Keputusan pembelian adalah sebuah proses dimana konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi mengenai produk atau

merek tertentu dan mengevaluasi secara baik masing-masing alternatif tersebut dapat memecahkan masalahnya, kemudian mengarah kepada keputusan pembelian’.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan keputusan pembelian merupakan sebuah proses pengambilan keputusan yang diawali dengan pengenalan masalah kemudian mengevaluasinya dan memutuskan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Kotler & Armstrong (dalam Soetanto et al., 2020) mengemukakan bahwa keputusan pembelian memiliki indikator sebagai berikut:

- 1) Pilihan produk
Dalam membeli produk dan tujuan yang lain, konsumen harus mengambil keputusan. Dalam kasus ini perusahaan harus meningkatkan perhatiannya kepada pelanggan atau pun calon pelanggan yang berminat membeli produk serta alternatif yang mereka pertimbangkan.
- 2) Pilihan Merek
Merek memiliki perbedaan sendiri, sehingga membuat konsumen harus memilih dan mengambil keputusan tentang merek yang akan dibeli. Dalam kasus ini perusahaan harus mengetahui alasan konsumen memilih sebuah merek.
- 3) Pilihan Penyalur
Setiap konsumen dalam membeli produk pasti ada faktor-faktor yang mempermudah seperti lokasi yang dekat, harga yang murah, persediaan barang yang lengkap, kenyamanan dalam belanja, keluasaan tempat, dan lain-lain. Dalam kasus ini perusahaan harus mengetahui alasan konsumen memilih sebuah penyalur.
- 4) Waktu pembelian
Dalam pemilihan waktu pembelian keputusan konsumen menentukan waktu kapan membeli produk dan memproduksinya lalu membelinya kembali, dalam kasus ini perusahaan harus mengetahui kapan konsumen akan membeli produk sesuai kebutuhannya.
- 5) Jumlah pembelian
Dalam seberapa produk yang akan di belanjakan, konsumen juga dapat mengambil keputusan berapa banyak produk yang di beli untuk kebutuhan. Dalam kasus ini perusahaan harus mengetahui berapa jumlah pembelian produk dalam sekali beli.
- 6) Metode pembayaran
Dalam pembelian produk atau jasa, konsumen mengambil keputusan tentang metode pembayaran yang akan dilakukan. Dalam hal ini perusahaan perlu mengetahui metode pembayaran apa yang biasa dilakukan oleh konsumen berupa cash atau transaksi rekening bank.

3. METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah cara untuk mengolah data berupa angka yang berasal dari pengisian angket responden maupun laporan dari perusahaan (Sugiyono, 2019).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Zaf Cafe and Garden yang merupakan salah satu cafe yang berlokasi di Sumberagung, Selopanggung, Kediri, Jawa Timur.

Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2019) adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Maka dari itu populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen atau pelanggan yang berkunjung pada Zaf Cafe and Garden Kediri, adapun populasi yang terhitung dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 atau dapat dikatakan selama satu tahun berjumlah 18.250 konsumen.

Sampel menurut Sugiyono (2019) adalah “Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah beberapa pelanggan Zaf Cafe and Garden Kediri dengan jumlah 100 orang.

Teknik Pengambilan Sampel

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode *Non Probability*. Menurut Sugiyono (2019) *Non Probability* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Peneliti menggunakan metode *accidental sampling* guna pengambilan jumlah responden. Menurut Sugiyono (2019) *accidental sampling* ialah suatu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang kebetulan atau bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, jika dipandang orang yang kebetulan ditemui serta cocok sebagai sumber data. Para responden dilakukan kepada pelanggan yang sedang melakukan pembelian di Zaf Cafe and Garden Kediri.

Analisis Data

Pada teknik pengolahan data ini menguraikan metode-metode analisis yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis penelitian metode analisis data sangat tergantung pada jenis penelitian dan metode penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data diikuti dengan pengujian hipotesis penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL

Uji Validitas

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

No	Korelasi Antara	Nilai korelasi (Person Corellation)	Probabilitas Korelasi (sig. (2-tailed))	Kesimpulan
1	X1.1	0,646	0,000	Valid
2	X1.2	0,743	0,000	Valid
3	X1.3	0,756	0,000	Valid
4	X1.4	0,651	0,000	Valid
5	X1.5	0,759	0,000	Valid
6	X2.1	0,602	0,000	Valid
7	X2.2	0,652	0,000	Valid
8	X2.3	0,699	0,000	Valid
9	X2.4	0,613	0,000	Valid
10	X2.5	0,624	0,000	Valid
11	X3.1	0,647	0,000	Valid
12	X3.2	0,613	0,000	Valid
13	X3.3	0,620	0,000	Valid
14	X3.4	0,633	0,000	Valid

15	X3.5	0,720	0,000	Valid
16	Y.1	0,612	0,000	Valid
17	Y.2	0,712	0,000	Valid
18	Y.3	0,572	0,000	Valid
19	Y.4	0,711	0,000	Valid
20	Y.5	0,668	0,000	Valid

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai korelasi masing-masing item $< 0,05$ maka dapat dinyatakan keseluruhan instrumen valid atau handal. Hasil uji validitas yang menunjukkan semua instrumen valid dapat melanjutkan ke pengujian selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Cita Rasa	0,781	Reliabel
2	Suasana	0,752	Reliabel
3	Lokasi	0,757	Reliabel
4	Keputusan Pembelian	0,761	Reliabel

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh bahwa nilai *Cronbach's alpha* semua reliabel untuk 4 variabel, karena nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,60 maka semuanya dikatakan andal atau reliabel. Dengan perbandingan cita rasa (X1) $0,781 > 0,60$, suasana (X2) $0,752 > 0,60$, lokasi (X3) $0,757 > 0,60$, dan keputusan pembelian (Y) $0,761 > 0,60$.

Uji Korelasi

Tabel 3 Hasil Uji Korelasi

Variabel	Sig. 2 Tailed	Nilai Korelasi	Keterangan
Cita Rasa (X1)	0,000	0,637	Korelasi cukup
Suasana (X2)	0,000	0,572	Korelasi cukup
Lokasi (X3)	0,000	0,667	Korelasi cukup

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa:

- 1) Variabel X1 memiliki hasil nilai signifikan (2-tailed) sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Yang artinya bahwa variabel X1 memiliki hubungan terhadap variabel Y. Selanjutnya dapat diketahui nilai korelasi Cita Rasa (X1) sebesar 0,637. Berdasarkan pedoman nilai interpretasi korelasi nilai pada rentang "0,50-0,69" yang berarti tingkat hubungan Cita Rasa (X1) terhadap Keputusan Pembelian (Y) termasuk pada tingkat hubungan yang cukup.
- 2) Variabel X2 memiliki hasil nilai signifikan (2-tailed) sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Yang artinya bahwa variabel X2 memiliki hubungan terhadap variabel Y. Selanjutnya dapat diketahui nilai korelasi Suasana (X2) sebesar 0,572. Berdasarkan pedoman nilai interpretasi korelasi nilai pada rentang "0,50-0,69" yang

berarti tingkat hubungan Suasana (X2) terhadap Keputusan Pembelian (Y) termasuk pada tingkat hubungan yang cukup.

- 3) Variabel X3 memiliki hasil nilai signifikan (2-tailed) sebesar $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Yang artinya bahwa variabel X3 memiliki hubungan terhadap variabel Y. Selanjutnya dapat diketahui nilai korelasi Lokasi (X3) sebesar 0,667. Berdasarkan pedoman nilai interpretasi korelasi nilai pada rentang “0,50-0,69” yang berarti tingkat hubungan Lokasi (X23) terhadap Keputusan Pembelian (Y) termasuk pada tingkat hubungan yang cukup.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandarized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std Error	Beta		
Model (Constant)	1,802	1,021		1,766	0,081
X1	0,211	0,079	0,250	2,687	0,008
X2	0,260	0,083	0,254	3,110	0,002
X3	0,378	0,084	0,394	4,513	0,000
Adjusted R Square		= 0,568			
Multiple R		= 0,753			
F		= 41,996			
Sig F		= 0,000			
Standart Error of the Estimate		= 1,29236			

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Berdasarkan tabel 4 hasil perhitungan di atas, dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 1,802 + 0,211X_1 + 0,260X_2 + 0,378X_3$$

Dapat dijelaskan perihal pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat seperti di bawah ini:

- 1) Nilai konstanta (a) = 1,802
Dapat diartikan bahwa jika variabel bebas yang meliputi cita rasa (X1), suasana (X2), serta lokasi (X3) tidak mengalami peningkatan atau tidak berubah (konstan), maka besarnya keputusan pembelian yaitu sebesar 1,802.
- 2) Regresi Cita Rasa (X1) = 0,211
Dapat diartikan bahwa variabel cita rasa (X1) dapat terjadi peningkatan 1 satuan kearah positif, maka keputusan pembelian (Y) juga meningkatkan sebesar 0,211 satuan dengan asumsi variabel suasana (X2) dan lokasi (X3) bersifat konstan.
- 3) Regresi Suasana (X2) = 0,260
Dapat diartikan bahwa jika variabel suasana (X2) dapat terjadi peningkatan 1 satuan kearah positif, maka keputusan pembelian (Y) juga meningkat sebesar 0,260 satuan dengan asumsi Cita Rasa (X1) dan suasana (X2) bersifat konstan.
- 4) Regresi Lokasi (X3) = 0,378
Dapat diartikan bahwa jika variabel lokasi (X3) dapat terjadi peningkatan 1 satuan kearah positif, maka keputusan pembelian (Y) juga meningkat sebesar 0,378 satuan dengan asumsi Cita Rasa (X1) dan suasana (X2) bersifat konstan.

Uji t

Tabel 5 Hasil Uji t

Variabel	T hitung	Sig.	Keterangan
Cita Rasa (X1)	8,185	0,000	Berpengaruh signifikan
Suasana (X2)	6,895	0,000	Berpengaruh signifikan
Lokasi (X3)	8,857	0,000	Berpengaruh signifikan

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Berdasarkan perhitungan tabel 5 di atas, maka dapat disampaikan hasil sebagai berikut:

- 1) Uji t Variabel Cita Rasa (X1)
Hasil perhitungan yang diperoleh bahwa nilai signifikansi t variabel cita rasa (X1) yakni $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $8,185 >$ nilai t tabel $0,234$. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel cita rasa (X1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian (Y).
- 2) Uji t Variabel Suasana (X2)
Hasil perhitungan yang diperoleh bahwa nilai signifikansi t variabel suasana (X2) yakni $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $6,895 >$ nilai t tabel $0,234$. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel suasana (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian (Y).
- 3) Uji Variabel Lokasi (X3)
Hasil perhitungan yang diperoleh bahwa nilai signifikansi t variabel lokasi (X3) yakni $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $8,857 >$ nilai t tabel $0,234$. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel lokasi (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian (Y).

Uji F

Tabel 6 Hasil Uji F

Sig.	Taraf sig.	F hitung	Keterangan
0,000	0,05	41,996	Berpengaruh Simultan

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 6 di atas, diperoleh nilai sig F hitung $41,996 >$ F tabel $2,699$ dan nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$. Maka dapat dijelaskan bahwa H_0 diterima dan H_0 ditolak. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel cita rasa (X1), suasana (X2), dan lokasi (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian (Y)

Uji Koefisien Determinasi (R^2)Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Variabel	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the estimate
Pengaruh cita rasa, suasana, dan lokasi terhadap keputusan pembelian.	0,753 ^a	0,568	0,554	1.29236

Sumber: Data diolah penulis, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 7 di atas, maka dapat diketahui hubungan antara cita rasa, suasana, dan lokasi terhadap keputusan pembelian dengan nilai R^2 sebesar $0,568$ atau 56% yang berarti variabel keputusan pembelian (Y) dipengaruhi oleh variabel

cita rasa (X1), suasana (X2), dan lokasi (X3), sedangkan sisanya 44% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

PEMBAHASAN

Hubungan Antara Cita Rasa, Suasana, dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian

Untuk menjelaskan hubungan antara variabel Cita Rasa, Suasana, dan Lokasi terhadap Keputusan Pembelian, maka dalam hal ini bisa dijelaskan bahwa hubungan antara Cita rasa, Suasana dan lokasi terhadap Keputusan Pembelian adalah sebagai berikut:

Dapat dilihat bahwa konsumen pada Zaf Café and Garden sangat mempertimbangkan hal tersebut harus diperhatikan oleh Zaf Café and Garden agar konsumen memutuskan melakukan pembelian dan berpeluang melakukan pembelian sehingga tujuan perusahaan untuk konsumen melakukan pembelian tercapai. Dalam hal ini yang utama diperhatikan oleh konsumen adalah segi Cita Rasa, maka diharapkan Zaf Café and Garden dapat memenuhi harapan konsumen menyajikan menu yang memiliki cita rasa sedap. Ketika cita rasa suasana, dan lokasi yang diberikan oleh Zaf Café and Garden sesuai harapan konsumen maka konsumen tidak akan berpikir ulang untuk melakukan pembelian pada Zaf Café and Garden. Semakin baik cita rasa suasana dan lokasi yang ada pada Zaf Café and Garden semakin besar peluang untuk mendapatkan konsumen.

Pengaruh Cita Rasa Terhadap Keputusan Pembelian

Untuk menjelaskan pengaruh antara variabel Cita Rasa terhadap Keputusan Pembelian, maka dalam hal ini bisa dijelaskan bahwa pengaruh antara Cita Rasa terhadap Keputusan Pembelian adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, bahwa untuk meningkatkan keputusan pembelian konsumen yang tinggi diperlukan cita rasa yang khas, adapun permasalahan yang ditemukan di sini adalah tentang beragamnya selera tiap individu. Dengan demikian jika Zaf Café And Garden memiliki ciri khas cita rasa tersendiri pastinya keputusan pembelian konsumen akan semakin meningkat dikarenakan memiliki ciri khas tersendiri. Jadi variabel cita rasa (X1) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian apabila indikator masing-masing variabel diterapkan dengan baik.

Hasil penelitian yang dilakukan diperkuat oleh Wulandari (2021) dalam jurnal ilmiah yang berjudul Pengaruh Lokasi, Inovasi Produk, dan Cita Rasa Terhadap Keputusan Pembelian Eleven Café di Kota Bengkulu. Lalu diperkuat oleh Jamal & Busman (2021) dalam jurnal ilmiah yang berjudul Pengaruh Cita Rasa dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Ayam Geprek Junior Cabang Pekat di Kabupaten Sumbawa. Lalu dipenelitian diperkuat lagi oleh Indrayani & Syarifah (2020) dalam jurnal ilmiah yang berjudul Pengaruh Harga, Cita Rasa, dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Pada Usaha Kue Pia Fatimah Azzahra di Kecamatan Tanjung Tiam. Lalu penelitian ini diperkuat lagi oleh Hariyanto et al., (2022) dalam jurnal ilmiah yang berjudul Pengaruh Cita Rasa dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Warung Makan Bank One 2 di Jalan Mastrip Jember). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan Cita Rasa berpengaruh secara parsial signifikan terhadap Keputusan Pembelian.

Pengaruh Suasana Terhadap Keputusan Pembelian

Untuk menjelaskan pengaruh antara variabel Suasana terhadap Keputusan Pembelian, maka dalam hal ini bisa dijelaskan bahwa antara Suasana terhadap Keputusan pembelian adalah sebagai berikut:

Berdasarkan observasi yang diajukan peneliti, bahwa untuk meningkatkan Keputusan pembelian konsumen diperlukan suasana toko yang mendukung, dengan demikian jika suasana toko mendukung maka minat pembelian konsumen akan semakin meningkat jika variabel suasana toko (X2) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian apabila indikator dari masing-masing variabel di terapkan dengan baik.

Hasil penelitian yang dilakukan ini diperkuat oleh Wulandari & Karneli (2019) dalam jurnal ilmiah yang berjudul Pengaruh Suasana Toko dan Lokasi Toko Terhadap

Keputusan Pembelian Pada Toko Buku Zanafa Pekanbaru bahwa hipotesis yang menyatakan suasana toko berpengaruh secara parsial signifikan terhadap keputusan pembelian pada Toko Buku Zanafa Pekanbaru.

Pengaruh Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian

Untuk menjelaskan pengaruh antara variabel Lokasi terhadap Keputusan Pembelian, maka dalam hal ini bisa dijelaskan bahwa pengaruh antara Lokasi terhadap Keputusan Pembelian adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, bahwa untuk meningkatkan keputusan pembelian konsumen diperlukan lokasi yang memadai, dengan demikian jika lokasi mendukung maka minat keputusan pembelian konsumen akan semakin meningkat jika variabel lokasi (X_3) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian apabila indikator dari masing-masing variabel diterapkan dengan baik.

Hasil penelitian yang dilakukan diperkuat oleh Wulandari (2021) dalam jurnal ilmiah yang berjudul Pengaruh Lokasi, Inovasi Produk, dan Cita Rasa Terhadap Keputusan Pembelian Eleven Cafe di Kota Bengkulu. Lalu diperkuat oleh Jamal & Busman (2021) dalam jurnal ilmiah yang berjudul Pengaruh Cita Rasa dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Ayam Geprek Junior Cabang Pekat di Kabupaten Sumbawa. Lalu diperkuat oleh Indrayani & Syarifah (2020) dalam jurnal ilmiah yang berjudul Pengaruh Harga, Cita Rasa, dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Pada Usaha Kue Pia Fatimah Azzahra di Kecamatan Tanjung Tiam. Lalu penelitian diperkuat oleh Wulandari & Karneli (2019) Wulandari (2019) dalam jurnal ilmiah yang berjudul Pengaruh Suasana Toko dan Lokasi Toko Terhadap Keputusan Pembelian Pada Toko Buku Zanafa Pekanbaru. Lalu penelitian diperkuat lagi oleh Hariyanto et al., (2022) dalam jurnal ilmiah yang berjudul Pengaruh Cita Rasa dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Warung Makan Bank One 2 di Jalan Mastrip Jember). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis lokasi berpengaruh secara parsial signifikan terhadap keputusan pembelian.

Lokasi Berpengaruh Dominan Terhadap Keputusan Pembelian

Untuk menjelaskan pengaruh dominan variabel Lokasi terhadap Keputusan Pembelian, maka dalam hal ini bisa dijelaskan bahwa pengaruh dominan Lokasi terhadap Keputusan Pembelian adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda untuk menentukan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan dapat dilihat dari nilai *standardized coefficients*. Berdasarkan hasil uji variabel independen yaitu Cita Rasa (X_1), Suasana (X_2), dan Lokasi (X_3) yang berpengaruh dominan terhadap variabel dependen Keputusan Pembelian (Y) yaitu Lokasi (X_3). Hasil penelitian ini didasarkan pada SPSS yang diperoleh bahwa variabel Lokasi (X_3) merupakan variabel yang memiliki pengaruh dominan dengan nilai *standardized coefficients* sebesar 0,378 terhadap Keputusan Pembelian (Y) konsumen Zaf Cafe and Garden yang ditunjukkan pada tabel 4.

Pengaruh Cita Rasa, Suasana, dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian

Untuk menjelaskan pengaruh antara variabel Cita Rasa, Suasana, dan Lokasi terhadap Keputusan Pembelian, maka dalam hal ini bisa dijelaskan bahwa pengaruh antara Cita Rasa, Suasana, dan Lokasi terhadap Keputusan Pembelian adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terdapat pengaruh secara simultan antara variabel bebas Cita Rasa (X_1), Suasana Toko (X_2), dan Lokasi (X_3) terhadap variabel Keputusan Pembelian (Y) di Zaf Cafe and Garden. Hal ini menunjukkan bahwa

keputusan pembelian dapat meningkat apabila ketiga faktor yang meliputi cita rasa, suasana toko, dan lokasi dapat dikelola dengan baik.

Hal ini diperkuat dengan hasil observasi oleh Indrayani & Syarifah (2020) dalam jurnal ilmiah yang berjudul Pengaruh Harga, Cita Rasa, dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Pada Usaha Kue Pia Fatimah Azzahra di Kecamatan Tanjung Tiam dan Wulandari & Karneli (2019) dalam jurnal ilmiah yang berjudul Pengaruh Suasana Toko dan Lokasi Toko Terhadap Keputusan Pembelian Pada Toko Buku Zanafra Pekanbaru.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan peneliti, maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Terdapat hubungan antara cita rasa, suasana, dan lokasi terhadap keputusan pembelian pada Zaf Cafe and Garden. Cita Rasa (X1) memiliki korelasi cukup terhadap Keputusan Pembelian (Y) pada Zaf Cafe and Garden dengan nilai korelasi sebesar 0,637. Suasana (X2) memiliki korelasi cukup terhadap Keputusan Pembelian (Y) pada Zaf Cafe and Garden dengan nilai korelasi sebesar 0,572. Lokasi (X3) memiliki korelasi cukup terhadap Keputusan Pembelian (Y) pada Zaf Cafe and Garden dengan nilai korelasi sebesar 0,667.
- 2) Terdapat pengaruh secara parsial signifikan antara Cita Rasa (X1) terhadap Keputusan Pembelian (Y) dengan peningkatan 1 satuan kearah positif sebesar 0,211 dengan nilai sig. 0,008.
- 3) Terdapat pengaruh Suasana (X2) secara parsial signifikan terhadap Keputusan Pembelian (Y) dengan peningkatan 1 satuan kearah positif sebesar 0,260 dengan nilai sig. 0,002.
- 4) Terdapat pengaruh Lokasi (X3) secara parsial signifikan terhadap Keputusan Pembelian (Y) dengan peningkatan 1 satuan kearah positif sebesar 0,378 dengan nilai sig. 0,000.
- 5) Lokasi berpengaruh dominan terhadap Keputusan Pembelian pada Zaf Cafe and Garden. Hasil penelitian ini didasarkan pada SPSS yang diperoleh bahwa variabel Lokasi (X3) merupakan variabel yang memiliki pengaruh dominan dengan nilai *standardized coefficients* sebesar 0,378 terhadap Keputusan Pembelian (Y) pada Zaf Cafe and Garden.
- 6) Terdapat pengaruh secara simultan antara variabel Cita Rasa (X1), Suasana (X2), dan Lokasi (X3) terhadap variabel Keputusan Pembelian (Y) dengan tidak mengalami peningkatan atau tidak berubah (konstan), maka besarnya keputusan pembelian yaitu sebesar 1,802 dengan sig. 0,000 < 0,05.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti perlu memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Zaf Cafe and Garden, antara lain:

- 1) Disarankan bagi Zaf Cafe and Garden untuk meningkatkan cita rasa yang sesuai dengan lidah masyarakat agar lebih bisa menarik daya tarik pelanggan kepada Zaf Cafe and Garden.
- 2) Disarankan bagi Zaf Cafe and Garden untuk meningkatkan ketertiban pada tempat parkir agar pelanggan merasnyaman dana aman.

6. DAFTAR PUSTAKA

Hariyanto, A. T., Wahyuni, S., & Widodo, J. (2022). Pengaruh Cita Rasa dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Warung Makan Bank One 2 di

- Jalan Mastrip Jember). *JPE: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 16(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jpe.v16i1.22938>
- Hayani. (2021). Minat Beli Konsumen Terhadap Suasana Toko dan Lokasi. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 3, 82-92.
<https://doi.org/10.31539/jomb.v3i2.2720>
- Indrayani, P., & Syarifah, T. (2020). Pengaruh Harga, Cita Rasa, dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Pada Usaha Kue Pia Fatimah Azzahra di Kecamatan Tanjung Tiram. *Jurnal Manajemen, Ekonomi Sains*, 2(1), 57-66.
- Jamal, A., & Busman, S. A. (2021). Pengaruh Cita Rasa dan Lokasi terhadap Keputusan Pembelian Ayam Geprek Junior Cabang Pekat di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(2), 27-34.
- Laia, O. (2021). Pengaruh Suasana Toko (Store Atmosphere) Terhadap Minat Beli Konsumen Pada UD. As Laia di Kecamatan Amandraya. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 10-22.
- Maya, N., & Rahmadana, S. (2016). Pengaruh Display Produk dan Suasana Toko. *EJournal Ilmu Administrasi Bisnis*, 4(3), 683-697.
- Munadi, C. & Ibrahim, M. (2017). Pengaruh Pemilihan Lokasi Terhadap Minat Konsumen Membeli Perumahan (Pada Perumahan Arengka Resident Pekanbaru). *JOM FISIP*, 4 (1).
- Pramutoko, B. (2014). *Manajemen Pemasaran* (Cetakan Ke). Kediri: Dimar Intermedia.
- Ramadhania, & Wulan, A. (2022). Peningkatan Keputusan Pembelian Pelanggan Melalui Pengaruh Pemasaran Digital dan Lokasi di Kubik Koffie Kota Padang. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(2), 792-798.
- Resky, D. (2022). Pengaruh Cita Rasa, Desain dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Minuman Gelas Ale-ale. *Jurnal Entrepreneur Dan Manajemen Sains (JEMS)*, 3(1), 38-48.
- Soetanto, J. P., Septina, F., & Febry, T. (2020). Pengaruh Kualitas Produk dan Keragaman Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Amondeu. *Jurnal Manajemen Dan Start-Up Bisnis*, 5(April).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R & D dan penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Tjiptono, F. (2019). *Strategi Pemasaran : Prinsip dan Penerapan*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Wulandari, E. E. P. (2021). Pengaruh Lokasi, Inovasi Produk, dan Cita Rasa Terhadap Keputusan Pembelian Pada Eleven Cafe di Kota Bengkulu. *Jurnal Entrepreneur Dan Manajemen Sains (JEMS)*, 2, 74-86.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36085/jems.v2i1.1379>
- Wulandari, P., & Karneli, O. (2019). Pengaruh Suasana Toko dan Lokasi Toko Terhadap Keputusan Pembelian Pada Toko Buku Zanafa Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(2), 1-15.